

MAKTAB O'QUVCHILARIDA HARAKATLARNING ANIQLIGINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA FUTOL O'YNASH TEXNIKASINI SHAKLLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578962>

Abdixoliqov Beknurjon Alisher o'g'li

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti magistranti,
Chirchiq shahri, O'zbekiston*

Jismoniy tarbiya va sport bugungi kunda mamlakat taraqqiyoti va rivoji uchun ulkan hissa qo'shayotgan ijtimoiy sohaga aylanib ulgurdi. Vatanimizda xalqni jismoniy tarbiyaga jalb qilish, yoshlarni sport bilan qamrab olishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xukumatimiz va davlatimiz rahbari tomonidan chiqarilayotgan qonun va qonun osti hujjatlari bu sohani yanada rivojlantirmoqda.

So'ngi yillarda mamlakatimiz futboli va uni rivojlanishga qaratilgan ishlar salmog'i oshib bormoqda. Futbolning dunyoda birinchi raqamdagi sport turi ekanligi inobatga olinib yurtimiz futbolida ulkan islohotlar o'tkazilmoqda. Ushbu islohotlarning samarasi o'laroq, futbolchilarimiz qit'a va jaxon chempionatlarida munosib o'rinlarni egallab kelmoqda.

Adabiyotlarni o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki futbolchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish va sport mashg'ulotlarini talab darajasida o'tkazish ayniqsa iqtidorli yoshlarni tanlash va ularni sport tugaraklariga jalb etishda samarali usullardan foydalanib o'rgatishda jismoniy madaniyat talim tarbiyasini zamonaviy muommolarni yechimlariga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar chuqur olib borilmoqda. Shuningdek mazkur soha bo'yicha o'quv uslubiy qo'llanmalar juda kam uchraydi.

Futbol sport o'yini yoshlarni barkamol shaxs qilib tarbiyalashdagi ahamiyati va mohiyatining yuqoriligi, salmoqliligi ko'zga yaqqol tashlanib turibdi. Shuni qayd etish kerakki, yoshlarni barkamol qilib tarbiyalashda futbol sport turining asosiy tamonlari, o'ziga xos vositalari va tamoyillari, o'zaro uzviy bog'lanib borishni aytib o'tish joiz. Shu tamonlar, vositalar va tamoyillar orqali sportning har bir turida muayyan fazilatlar kuchliroq shakllanadi, rivojlanadi va u yetakchi harakat sifati tarzida namoyon bo'ladi. Boshqa sifatlarlar [ham nisbatan rivojlanadi](#), lekin ular yordamchi, ko'makchi harakat sifati tarzida namoyon bo'lishi mumkin.

Mamlakatimizdagi ko'plab olimlarning adabiyotlarida bu mavzu muammolari bo'yicha ishlar amalga oshirilgan. Bulardan qo'yidagi adabiyotlarni aytish mumkin. R.I.Nurimov "Futbol nazariyasiva uslubiyati", "Ёш футболчиларни техник ва тактик тайёрлаш", A.I.Talipdjanov "Yuqori

malakali futbolchilar tayyorlashning zamonaviy tizimi”, O.A. Курбанов “Совершенствование точности передач и ударов мяча головой юных футболистов” kabi adabiyotlarda ham mana shu boradagi fikr va mulohazalar berilgan.

Chet el olimlardan V.M.Zasiorskiy, A.D.Novikov, L.P.Matveyev, Nabatnikova, G.V.Monakov, V.N.Platonov, N.M.Lyukshinov, N.G.Ozolin, A. N. Krestovnikov, G.B.Vasilyev kabi olimlar futbolchilarni o‘yin texnikalarini rivojlantirish va harakatlarning aniqligini hamda ularni rivojlantirish to‘g‘risida bir qancha tadqiqotlar o‘tkazib maxsus adabiyotlar fikr va mulohazalar aytib o‘tilgan.

Yosh futbolchilarni tayyorlash va ular mashg‘ulotlarini tashkil qilish o‘ziga xos yondashuvni talab qiladi. Dastlabki o‘rgatish bosqichidan tortib to takomillashuvgacha bo‘lgan davrda ularning mashg‘ulot yuklamalari, ularning hajmi va turi o‘zgarib turadi.

Maktab yoshidagi futbolchilar uchun o‘yinda asosiy texnik-taktik harakatlardan ustuvor foydalanishning belgilangan me‘yorlari texnik tayyorgarlikning mavjud tizimiga o‘zgarish kiritish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi, bu texnik mahoratni oshirishga imkon beradi, deb tahmin qilinadi.

Dastlabki tadqiqotlarning natijalariga ko‘ra yosh futbolchilarning o‘quv-mashg‘ulotlari jarayonida, ayniqsa, tayyorgarlikning boshlang‘ich davrida, asosan, zarba berish harakatlarini o‘rgatish ustun bo‘lganligi aniqlandi.

To‘p bilan bevosita xarakatlanish bilan bog‘liq texnika elementlari ancha kichik hajmda bo‘lgani holda, belgilangan vaziyat o‘quv materialini bunday taqsimlashni, umuman, texnik tayyorgarlik darajasini chegaralovchi omillardan biri, deb hisoblasa bo‘ladi. Ayrim mutaxassislar fikricha, mashg‘ulotning eng muhim yosh bosqichlarida (boshlang‘ich tayyorgarlik guruhlari va o‘quv-mashg‘ulot guruhlari) dasturning texnik tayyorgarlik bo‘limini tashkil etishga yangi usuliy yondashuv yo‘llarini izlashni yuzaga keltiradi.

Biz tanlangan usuliy yondashuvni tekshirish uchun bir qator pedagogik tajribalar amalga oshirildi.

Tajribalar to‘pga egalik qilish texnikasini takomillashtirishga asos bo‘lib xizmat qiladigan to‘pni olib yurish hamda aldab o‘tish singari texnik usullarga o‘rgatishni texnik tayyorgarlik uchun ajratilgan soatlar hajmi doirasida 30% gacha oshirish, shuningdek, musobaqa faoliyati yosh xususiyatlarini aniqlashtirishga qaratildi.

Oldinga surilgan taxminlarning to‘g‘riligini tajribalar asosida tekshirish 10-11 yosh bo‘lgan futbolchilardan iborat tajriba guruhi va nazorat guruhi orasidagi qiyosiy tahlil orqali amalga oshirildi. Tajriba boshida tajriba va

nazorat guruhi sportchilari tayyorgarligining tekshirilayotgan ko'rsatkichlarida ko'pchilik o'lchamlar bo'yicha statistik jihatdan ishonchli tafovutlar yo'q edi.

Har bir yosh guruhi uchun tajriba asosi bilan bir qatorda musobaqa faoliyatini tahlil qilish natijasida asosiy texnik usullar hajmi tuzilishi va ularni o'rganish izchilligiga o'zgartirishlar kiritildi.

Pedagogik tajribada yosh futbolchilar texnik mahoratini shakllantirishning barcha an'anaviy vositalaridan foydalanildi. Bu hajm shunday rejalashtirildiki, uni bajarish murakkabligi berilgan topshiriqlar turida muayyan samaradorlikka erishilgani sayin muntazam oshirib borildi.

Futbol sport turiga dastlabki o'rgatish 8-9 yoshdan boshlansa yosh o'sgani sari mashg'ulot yuklamalari va ularning qo'llanilishi o'zgarib boradi. Sport takomillashuviga yaroqlilik aniqlangach, tayyorgarlikning yangi bosqichi boshlanadi. 10-11 yoshli futbolchilarga, masalan, oyoq bilan zarba berish uchun soatlar hajmi oshiriladi, bu musobaqa faoliyati tuzilishida o'z aksini topadi.

Endi ustunlik beriladigan texnik usullar o'rni o'zgaradi va to'pga oyoq bilan zarba berish mashg'ulotda barcha texnik usullarning 20%ini tashkil etadi, to'pni olib yurish va aldab o'tishni takomillashtirish qisqaradi (muvofiq ravishda 16% va 9%ga) va barcha keyingi yosh guruhlari uchun shu chegarada qoladi.

Lekin to'pga oyoq bilan zarba berishning ustunligi ular qolgan barcha texnik-taktik harakatlardan alohida holda bajariladi, degani emas, bu asosiy harakatdagi to'pni nazorat qilish, ya'ni olib yurish, uni qabul qilish, aldash harakatlari hisoblangan "bog'lamlar"da amalga oshiriladi.

Xulosa.

Hozirgi zamon futbolining ilmiy uslubiy nazariy adabiyotlari juda ko'p bilim va ko'rsatmalarni yaratib bermoqda. Bu bilimlar orqali o'quv-mashg'ulot vaqtida yosh sportchilarning jismoniy sifatlarini to'g'ri rivojlantirishda samarali yordam bermoqda. Shunday bo'lsa ham ishlab chiqilgan qo'llanmalardan futbol murabbiylari kam foydalanishmoqda.

Adabiyotlar tahlilini o'rganganimizda va mashg'ulotlar jarayoni shuni ko'rsatadiki, hamma ham sport maktablarida futbolchilar harakatlarining aniqligini rivojlantirishga ko'p ham ahamiyat berilmayapti.

Biz ko'proq e'tiborni yosh futbolchilarda kuchlilik – tezkorlikni, chaqqonlikni, chidamkorlikni, tezkorlik-kuchni, psixologik tayyorgarlikni, harakatlarining aniqligini, texnik va taktik tayyorgarlikni va yana bir qancha sifatlarni rivojlantirishga qaratishimiz kerak. Shundagina O'zbekiston futbolining gullab yashnashiga oz bo'lsa ham o'z xissamizni qo'shgan bo'lar edik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. R.I.Nurimov. Futbol nazariyasiva uslubiylati. «Ita-press». 364 b.
2. Кошбахтиев И.А. Управление подготовкой футболистов. Т., 2001.
3. Кошбахтиев И.А., Нуримов Р.И. Программирование подготовки футболистов высокой квалификации. Т., 2005.
4. Курбанов З.А. Организация учебно-тренировочных процессов футболистов в условиях Узбекистана. Учебное пособие. Т., 2000.
5. Курбанов О.А. Совершенствование точности передач и ударов мяча головой юных футболистов. Т., 2007.
6. Люкшинов Н.М. Искусство подготовки высококлассных футболистов. М., 2006.
7. Монаков Г.В. Подготовка футболистов: Методики совершенствования / Псков, 2009.
8. Нуримов З.Р. Совершенствование групповых тактических действий футболистов. Учебное пособие. Т., 2005.
9. Нуримов Р.И. Ёш футболчиларни техник ва тактик тайёрлаш. Ўқув кўлланма. Т., ЎзДЖТИ, 2005.
10. Нуримов Р.И. Совершенствование тактических действий футболистов высокой квалификации. Т., 2000.
11. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать, профессия - тренер. М., АСТ, Арстель, 2002.
12. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. К., Олимпийская литература, 2004.
13. Talipdjanov A.I. Yuqori malakali futbolchilar tayyorlashning zamonaviy tizimi. O'quv qo'llanma. - T.: 2012 .